

Fiche événement

INON-02

Episode méditerranéen intense sur les Alpes-Maritimes			
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Crues éclair	<input type="checkbox"/> Séisme	<input type="checkbox"/> Autre : Tempête
Dates	Début : 03/10/2015		Fin : 03/10/2015
Territoires impactés	Département des Alpes-Maritimes		
Rédacteur(s) : RIGART Loïc		Date de dernière mise à jour : 24/09/2021	

1. Description de l'événement

Description globale du phénomène (aspects météorologique et hydrologique)

Une violente dégradation orageuse a concerné la Côte-d'Azur en soirée du 3 octobre 2015, causant notamment des précipitations diluviennes et des crues remarquables sur cette zone. Une lame d'eau exceptionnelle de 175 mm en 2h a été relevée à Cannes (l'équivalent d'environ 2 mois de précipitations). 80 à 120 mm sont relevés entre Antibes et Nice. La station de Nice bat d'ailleurs son record absolu de précipitations en 1h avec 74 mm, dépassant ainsi le précédent record de 63 mm enregistré le 30 septembre 1998. Ces lames d'eau, exceptionnelles en un si court laps de temps et pour ce secteur de la Côte-d'Azur (très urbanisé), ont généré des crues extrêmement rapides de fleuves côtiers.

De plus, la veille de cet orage, de forts cumuls de précipitations ont déjà concerné le département des Alpes-Maritimes en liaison avec une dépression active transitant par la Corse (où de grosses inondations se produisent entre le 1^{er} et le 2 octobre 2015). Cette perturbation du 2 octobre aura généré des pluies plutôt modérées mais régulières pendant plusieurs heures sur le 06. On relève par endroit près de 80mm de précipitations. Les sols sont donc déjà gorgés d'eau, facteur aggravant de l'orage à venir.

Ainsi, les précipitations du 3 octobre en soirée semblent bien être le responsable majeur de la catastrophe qui les a suivies. Les quantités et les intensités relevées ont été exceptionnelles, et se sont ajoutées aux pluies très importantes du 2 octobre qui ont préparé le terrain de la catastrophe. C'est sont en réalité près de 300 mm qui sont tombés en à peine plus de 48 heures sur le littoral des Alpes-Maritimes.

En résumé, l'arrière-pays des Alpes-Maritimes a été épargné par cet épisode mais la moitié sud du département est fortement arrosée (50-100 mm), tandis qu'une bande littorale de 45 km de long sur 8 à 10 km de profondeur a reçu plus de 100 mm et jusqu'à 200mm localement.

Coordinateur

Partenaires

Chronologie du phénomène

Cet évènement a fait l'objet, d'une **vigilance orange « Pluie-Inondation »** et « Orages » de la part de Météo-France dès 11h00 du matin le 3 Octobre. Cette vigilance concerne 6 départements du sud-est du territoire : La Drôme, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes.

Cet évènement débute en début d'après-midi du samedi 3 Octobre par la mise en place de pluies orageuses de la Camargue jusqu'à l'étang de Berre. Ces orages s'accompagnent de fortes pluies sur de courts laps de temps, localement de chutes de grêle, de violentes rafales de vent voire de tornades comme ce fut le cas sur Istres et La Ciotat (département des Bouches-du-Rhône). En cours d'après-midi, ces pluies se renforcent et gagnent vers le nord et l'est en impactant les Bouches-du-Rhône (notamment le secteur de Salon de Provence) et l'ouest du Vaucluse (secteur des Sorgues et de Cavailon) où de forts ruissellements urbains sont constatés du fait des cumuls importants (jusqu'à 96mm relevé à Avignon au passage des orages).

Ces fortes pluies orageuses gagnent progressivement en fin d'après-midi l'intérieur du Var où des désordres passagers (coupures de voiries essentiellement) liés aux ruissellements sont constatés notamment dans le secteur de Brignoles.

En début de soirée, c'est fortes pluies orageuses s'organisent en un axe pluvio-orageux intense qui devient peu mobile sur le littoral de la Côte d'Azur notamment entre Fréjus et Nice. Les pluies intenses débutent peu avant 20h00 sur la région de Mandelieu-la-Napoule. De forts cumuls de pluies sont alors enregistrés en de courts laps de temps (une à deux heures) entraînant de violentes inondations sur le littoral des Alpes-Maritimes du fait du caractère très urbanisé des secteurs touchés.

A 20h45, cette cellule très intense concerne toujours le sud-ouest des Alpes-Maritimes, et s'est allongée en une bande de plus de 70 km, du nord de St Tropez jusqu'à la Tinée, avec un maximum d'intensité entre l'Estérel et les Baous.

<p>Coordinateur</p> <p>Risques sous haute surveillance</p>	
---	--

Ce n'est qu'à 22h00 que le temps s'éclaircit à Cannes tandis que la cellule se décale vers l'est tout en perdant en intensité.

Inondation de plusieurs rues sur les bas quartiers de Nice et Cannes

Inondation d'une rue en soirée du 3 octobre sur la commune de Vallauris

Conséquences du phénomène

La carte, ci-dessous, de l'indice de gravité Predict, nous montre les communes où les dégâts sont les plus importants, durant cet épisode :

Gravité NULLE ou TRÈS FAIBLE	0
Gravité FAIBLE	1
Gravité MODÉRÉE	2
Gravité FORTE	3
Gravité MAJEURE	4
Gravité EXTRÊME	6

Coordinateur

Partenaires

Les inondations sont particulièrement nombreuses sur les localités de la Côte-d'Azur ainsi qu'entre Monaco, Nice, Biot, Mougins, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Juan-les-Pins, Vallauris, Cannes ou Mandelieu-la-Napoule.

Les zones s'étendant entre Mandelieu et Cagnes-sur-Mer sont littéralement coupées du monde. Les routes sont bloquées ou complètement saturées, la circulation dans le département devient extrêmement difficile voire impossible en fin de soirée du 3 octobre (coupure de l'A8).

Coté SNCF, plus aucun train ne peut circuler entre Nice et Toulon. Plusieurs milliers de personnes se retrouvent alors naufragées de la route ou du rail. 800 personnes seront également hébergées à l'aéroport suite aux différentes annulations de vols. 30.000 Foyers sont privés d'électricités.

Les cours d'eau sortis de leur lit et ayant engendré le plus de dégâts sont donc :

- Le Riou à Mandelieu-la-Napoule
- La Brague à Biot
- La Frayère à Cannes-la-Bocca

Le bilan humain est lourd avec 20 victimes répertoriées suite à ces intempéries : cinq à Cannes, dont une jeune femme noyée dans un parking, une personne coincée dans un camping d'Antibes, trois autres prises au piège dans leurs voitures sous le pont de la voie ferrée à Golfe-Juan, huit personnes englouties dans les parkings souterrains de plusieurs résidences à Mandelieu-la-Napoule et trois personnes âgées emportées au rez-de-chaussée d'une maison de retraite à Biot.

Sur le plan des dommages matériels, les assureurs ont enregistré 65.000 dossiers de sinistres dont plus de la moitié concernant des particuliers, 8.000 des entreprises et des commerces, 17.000 voitures ont été emportées par les eaux. Des routes et des bâtiments publics ont été endommagés ainsi que la gare SNCF de Cannes et le parc marin Marineland d'Antibes, ravagé à 90%. Quatre campings dévastés ont été fermés définitivement.

Synthèse Argus de l'assurance

Coordinateur

Géosciences pour une Terre durable

Partenaires

Risques sous haute surveillance

Carte des états de catastrophes naturelles publiés le 08 Octobre 2015

Gestion de crise

Une situation de catastrophe naturelle frappe durement le département des Alpes-Maritimes.

En 24 heures, les 2 CTA et le CODIS traitent 3 226 appels de secours. Durant la nuit du 3 au 4 octobre : 175 engins, 301 sapeurs-pompiers du SDIS 06, 224 renforts extérieurs soit 525 sapeurs-pompiers et militaires et deux hélicoptères de la sécurité civile Dragon 06 et Dragon 131 sont engagés.

Les sapeurs-pompiers et le GIS (Groupe inondations sauvetages) mobilisés sur le secteur Ouest du département réalisent 100 à 150 sauvetages, 400 à 450 mises en sécurité et recueillent 550 personnes (dont beaucoup suite aux sauvetages ou mises en sécurité).

Les sapeurs-pompiers et le GIS engagés sur le secteur Centre du département effectuent 150 sauvetages, auxquels s'ajoutent les 150 personnes secourues par les 2 hélicoptères de la Sécurité Civile et le GMP (105 hélitreuillages) soit un total de 300 sauvetages. 400 personnes sont mises en sécurité et 550 (dont beaucoup suite aux sauvetages ou mises en sécurité) sont recueillies dans les centres d'hébergements. Sur la totalité de l'épisode, 3 026 opérations de secours ont été engagées.

Coordinateur

Partenaires

2. Données de référence

Twitter

Jeu de données n°1		Id. dataset Swagger 14	
Origine	<input type="checkbox"/> SURICATE-Nat <i>(via API publique)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> API académique <i>(via Swagger)</i>	<input type="checkbox"/> Autre :
Date / heure	1 ^{er} tweet :		Dernier tweet :
Nb. tweets	14846		
Requête	Langue(s)	fr	
	Emprise géographique	-	
	Retweets	<input type="checkbox"/> Avec	<input checked="" type="checkbox"/> Sans
	Requête in-extenso	(inondation OR inondations OR inondé OR inondée OR inondés OR inondées OR "sous l'eau" OR "en crue" OR "la crue" OR crues OR décrue OR "onde de crue" OR "sort de son lit" OR "sorti de son lit" OR torrentiel OR "emporté par les eaux" OR "emportée par les eaux" OR "emportés par les eaux" OR "emportées par les eaux") -sexe -migratoire -is:retweet lang:fr	
Traitement(s)	Données brutes	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <i>(i.e. présence de tous les résultats de la requête sans post-traitement)</i>	<input type="checkbox"/> Non
	Description des traitements appliqués	Aucun	
<p style="text-align: center;">INON-02</p> <p style="text-align: right;">Total number of tweets: 14846 Peak of activity: 556 per hour</p>			

Autres données

...

Coordinateur	Partenaires				

Bibliographie

Carrega, P. (2016). Les inondations azuréennes du 3 octobre 2015: un lourd bilan lié à un risque composite. 2268-3798.

Préfecture des Alpes-Maritimes (2016). Inondations des 3 et 4 octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes. Retour d'expérience – Rapport final.

Préfecture des Alpes-Maritimes (2016). Retour d'expérience des intempéries du 3 octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes – Présentation. *Communauté de travail « arc méditerranéen inondations » 19 octobre 2016 – ENSOSP*

Coordinateur

Partenaires

